

TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINING RAQAMLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI VA IMKONIYATLARI

Atamatov Abduxalil Salomovich

Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi o'quv ishlari bo'yicha birinchi prorektor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194914>

Annotatsiya

Ushbu maqolada talabalarni kasbiy tayyorgarligini raqamlashtirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyalari keltirilgan. O'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni takomillashtirish: raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar talabalar, o'qituvchilar va ota-onalarga bir-biri bilan osongina muloqot qilish, ma'lumot va resurslarni almashish, shuningdek, turli vazifalarni hal etishda hamkorlik qilish mohiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: raqamli resurslardan foydalanish, onlayn ta'lim, adaptiv ta'lim, sun'iy intellektni qo'llash, loyihaga yo'naltirilgan ta'lim.

Talabalarning kasbiy tayyorgarligini raqamlashtirish talabalarning ko'nikmalarini o'rgatish va rivojlantirish uchun zamonaviy raqamli texnologiyalar va vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shu nuqtayi nazardan, raqamlashtirishning pedagogik shartlari va imkoniyatlari quyidagi jihatlarni ko'rib chiqamiz:

Raqamli resurslardan foydalanish: talabalarga elektron darsliklar, o'quv videolari, interfaol materiallar va onlayn kurslar kabi turli xil raqamli manbalardan foydalanish imkoniyatini berish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi va kasb-hunar ta'limi jarayonini soddalashtiradi.

Onlayn ta'lim: raqamlashtirish talabalarga istalgan vaqtda, istalgan joyda o'qish imkonini beradi, bu ularning motivatsiyasi va o'rganish qulayligini oshirishi mumkin. Talabalar o'qituvchilar va tengdoshlari bilan onlayn platformalar orqali muloqot qilishlari, veb-seminarlar va onlayn ma'ruzalarda qatnashishlari va hamkorlik vositalaridan foydalanishlari mumkin.

Adaptiv ta'lim: raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga talabalarga individual yordam ko'rsatishga va ularning ehtiyojlari va bilim darajasiga qarab o'rganishni moslashtirishga imkon beradi. Adaptiv ta'lim tizimlari talabaning rivojlanishini kuzatishi va bilimlarni chuqurlashtirish hamda mustahkamlash uchun qo'shimcha materiallar yoki vazifalarni taklif qilishi mumkin.

Virtual va kengaytirilgan resurslardan foydalanish: Virtual va kengaytirilgan resurslar talabalarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda murakkab kasbiy ko'nikmalar va bilimlarni o'rganish imkoniyatini beradi. Bu, ayniqsa, talabalarni haqiqiy professional muhitda ishlashga tayyorlash uchun foydali bo'lishi mumkin.

Sun'iy intellektni qo'llash: o'quv jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish o'qituvchilar va talabalarga manba ma'lumotlarini tahlil qilish, individual ko'nikma va bilimlarni aniqlash, shuningdek shaxsiy fikr va tavsiyalar berish imkonini beradi. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga talabalarning zaif tomonlarini aniqlashga va ularning akademik ko'rsatkichlarini yaxshilash strategiyasini ishlab chiqishga yordam beradi.

Loyihaga yo'naltirilgan ta'lim: raqamli texnologiyalar loyihaga yo'naltirilgan ta'limni rivojlantirishga yordam beradi, bunda talabalar o'z bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llashlari, real loyihalar va vazifalar ustida ishlashlari mumkin. Bu talabalarga kelajakdagi

kareralarining professional jihatlarini yaxshiroq tushunishga va jamoaviy ish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi.

Bilimlarni baholash va nazorat qilish: raqamli texnologiyalar talabalar bilimini baholash va nazorat qilish jarayonini osonlashtiradi. Onlayn test, vazifalarni avtomatik tekshirish, samaradorlik tahlili va boshqa vositalar o'qituvchilarga talabalar taraqqiyotini samarali baholash va o'z vaqtida fikr-mulohazalarni taqdim etish imkonini beradi.

O'qituvchilarning malakasini oshirish: Raqamlashtirish o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun ham imkoniyatlar yaratadi. Ular onlayn kurslar va seminarlardan o'z malakalarini oshirish, ta'limning yangi uslub va yondashuvlarini o'rganish, butun dunyo bo'ylab hamkasblari bilan tajriba almashish uchun foydalanishlari mumkin.

O'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni takomillashtirish: raqamli platformalar va ijtimoiy tarmoqlar talabalar, o'qituvchilar va ota-onalarga bir-biri bilan osongina muloqot qilish, ma'lumot va resurslarni almashish, shuningdek, turli vazifalarni hal qilishda hamkorlik qilish imkonini beradi.

Umuman olganda, talabalarning kasbiy tayyorgarligini raqamlashtirish ta'lim sifatini oshirishga, zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli karyera uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga yordam beradi.

S. M. Anoxinning tadqiqotlarida innovatsion yondashuvlar asosida oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish usullarini ishlab chiqishga, ularning ta'sirini o'rganishga qaratilgan[1]. Innovatsion yondashuvlar, kompyuter texnologiyalarining o'quv jarayoniga ta'sirini o'rgangan.

Anoxin ushbu dissertatsiyada talabalarni kompyuter texnologiyalaridan foydalanishga tayyorlashga yordam beradigan pedagogik sharoitlar va innovatsion yondashuvlarni o'rganadi. U pedagogika universitetining texnologik iqtisodiyot fakultetining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qiladi va quyidagi jihatlarni ko'rib chiqadi:

- Kompyuter texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiyalashuvining nazariy asoslari va ularning talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga ta'siri;
- Innovatsion texnologiyalar va kompyuter o'qitish vositalariga e'tibor qaratgan holda talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning mavjud usullari va yondashuvlarini tahlil qilish;

O'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini baholash mezonlari va vositalarini ishlab chiqish.

Ye.I.Ovsyannikov esa innovatsion yondashuvlar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish usullari o'rgangan[2].

L.G.Peresyppkinaning dissertatsiyasida innovatsion yondashuvlar va tashkiliy-pedagogik sharoitlardan foydalangan holda oliy ta'lim muassasalari talabalarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish usullari o'rganilgan[3].

Biz tadqiqotimiz doirasida tashkiliy va pedagogik sharoitlarni hisobga olgan holda talabalarning kasbiy tayyorgarligini tashkil etishning yangi usullari va yondashuvlarini ishlab chiqish, shuningdek ularni amalga oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif qilishni maqsad qildik.

Asosiy tushunchalar va kompetensiyalar tarkibiga quyidagilar kiradi deb hisoblaymiz:

1. Talabalarning motivatsiyasi va ishtirokini oshirish uchun munozaralar, keys metodlari va loyihaga asoslangan ta'lim kabi faol o'qitish usullaridan foydalanish.
2. Talabalarning uzluksiz malakasini oshirish tizimini, shu jumladan amaliyot, mahorat darslari va ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish.
3. Talabalarning nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini birlashtirishga yordam beradigan qulay ta'lim muhitini yaratish.

References:

1. A. M.Anoxin Pedagogicheskiye usloviya podgotovki studentov k ispolzovaniyu kompyuternyx texnologiy (Na primere texnologo-ekonomicheskogo fakulteta pedvuza) : Dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.08 : Ufa, 2000 160 c. RGB OD, 61:00-13/365-7
2. Ye.I. Ovsyannikov. Pedagogicheskiye usloviya ispolzovaniya informatsionnyx texnologiy v professionalnoy podgotovke studentov geograficheskix spetsialnostey : Dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.08 : Stavropol, 2002 167 c. RGB OD, 61:02-13/1010-1
3. Peregыpkina Lyudmila Georgiyevna. Organizatsionno-pedagogicheskiye usloviya professionalnoy podgotovki studentov vuza : Dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.08 Yekaterinburg, 2005 178 s. RGB OD, 61:06-13/573
4. F.R.Valiyeva Factors for improving the administrative system in improving the quality of education // International Bulletin Of Applied Science And Technology/ UIF = 8,2/SJIF = 5,955 // <https://doi.org/10.5281/zenodo.8036449>
5. F.R.Valiyeva Planning, selection and development of human resources in preschool education // International Bulletin Of Engineering And Technology // <https://doi.org/10.5281/zenodo.8128941> // ISSN: 2770-9124. 2023

INNOVATIVE
ACADEMY